

*Умаров И.О.
преподаватель факультета военного образования
Алижанов Б.Х.
преподаватель факультета военного образования
Ферганский государственный университет
Эргашов Ш.Р.
курсант факультета военного образования
Ферганский государственный университет*

**ВОЗМОЖНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ**

***Аннотация:** В этой статье описывается роль современного образования в развитии творческого мышления, жизненных навыков, аналитических навыков и навыков принятия решений у обучающихся в образовательных учреждениях, а также преимущества онлайн-обучения, самостоятельных методов обучения, которые являются основой современного образования.*

***Ключевые слова:** современная система образования, учитель, молодое поколение, общество, образовательные учреждения, система образования гурукул, система дистанционного обучения, учащиеся, традиционное образование, важность образовательных технологий, мировоззрение, электронные книги.*

*Umarov I.O.
Lecturer of the Faculty of Military Education
Alizhanov B.Kh
teacher of the Faculty of Military Education
Ferghana State University
Ergashev Sh.R
cadet of the Faculty of Military Education
Ferghana State University*

**EDUCATIONAL OPPORTUNITIES AND ADVANTAGES OF THE
MODERN EDUCATION SYSTEM**

***Abstract:** This article describes the role of modern education in the development of creative thinking, life skills, analytical skills and decision-making skills of students in educational institutions, as well as the advantages of online learning, independent learning methods that are the basis of modern education.*

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Keywords: modern education system, Teacher, young generation, society, educational institutions, gurukul education system, distance learning system, students, traditional education, the importance of educational technologies, worldview, e-books.

Образование-процесс передачи знаний, формирования умений и навыков, основное средство подготовки человека к жизни и труду. В процессе обучения извлекается информация и осуществляется воспитание. Образование в узком смысле означает понятие обучения. Но под ним понимается не только процесс обучения в различных типах учебных заведений, но и процесс предоставления информации в семейной, производственной и других сферах. Содержание и сущность образования определяются уровнем материального и культурного развития общества. В зависимости от общественных отношений, потребности в общем образовании, профессиональной подготовки людей, педагогических представлений об образовании на разных этапах развития человеческого общества менялись характер, метод, организационные формы обучения.

Образование по своей сути относится к процессу обучения, то есть деятельности педагога, руководства познавательной, обучающей деятельностью ученика в целом, а также к процессу слушания, то есть деятельности ученика. Образовательный процесс состоит из совокупности деятельности воспитателя - педагога и обучающихся. В процессе обучения и воспитания растут качества, мировоззрение, способности личности. Образование обеспечивает духовную преемственность между поколениями: социально-исторический опыт людей передается молодому поколению через образование.

В сфере образования возможности безграничны. Дело не в том, чтобы сосредоточить все свои силы на одной точке или ограничить свои способности. Речь идет не только о знании нескольких вещей, потому что обучение у многих также развивает ваш ум. По этой причине в этом разделе, посвященном образованию в самом широком смысле этого слова, вы можете найти различные типы обучения для улучшения вашего образования.

Современное образование-это самая последняя и современная версия образования, которое преподается в школах и учебных заведениях в XXI веке. Современное образование не только фокусируется на выдающихся академических дисциплинах, таких как торговля, наука и искусство, но также направлено на развитие у студентов творческого мышления, жизненных навыков, ценностного образования, аналитических навыков и навыков принятия решений. Современное образование также использует новейшие технологии, такие как мобильные приложения, ЁуТубе, подкасты, электронные книги, фильмы, чтобы дать учащимся знания и сделать процесс обучения более увлекательным и увлекательным.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы все учились в классе, ориентированном на учителя, с учителем впереди, с учениками, сидящими в красивых рядах, слушающими лекции и делающими заметки. Эта система в некоторой степени была и остается ядром нашей системы образования. Школы полагались на него на протяжении десятилетий и в последнее время претерпели серьезные изменения. В ХХИ веке технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Никто из нас не может отрицать, что это не принесло ничего, кроме радикальной реформы нашего мира и, что более важно, нашей системы образования.

От классной доски до белой доски, а теперь и до умной доски, технологии стали нашим основным источником исследований, знаний и обучения. В этом блоге рассказывается о современной системе образования и о том, как она меняет традиционные методы обучения. Например, индийская система образования имеет глубокие корни в Древнем устном образовании, а также в системе образования Гурукул, которая позже была модифицирована британцами в соответствии с формальным образованием. Система образования гурукул была формой системы обучения на дому, в которой студенты жили в Гурукуле, который был домом учителя или "Ачарьи" и служил образовательным центром. Ядро этой образовательной системы лежит в принципах дисциплины и трудолюбия. Студенты должны были учиться у своих гуру и применять полученные знания в практической жизни. Отношения между учеником и учителем священны и часто не связаны с официальными выплатами, но это то, что ученик гурудакшина предлагает учителю как дань уважения их неустанной помощи. Эта система образования зародилась в древние времена в Ведический период, когда не существовало отдельной формы формального образования, но обучение основывалось на навыках и основывалось на Ведах, Пуранах и священных текстах, которые были необходимым руководством для расширения кругозора знаний учащихся.

Преимущества современной системы образования дистанционное обучение: учиться можно в любом вузе. Даже если вы не можете туда пойти или заплатить, это позволяет вам учиться онлайн, не выходя из дома. Каждый университет также придает большое значение дистанционному обучению. Дистанционное обучение может помочь вам выбрать любой курс, который подходит вам и вашей профессии.

Гибкость: вы можете учиться из любого места в любое время, вам не нужно ехать в кампус. Вы можете учиться в своем собственном темпе.

Ориентированное на студентов: онлайн-обучение ориентировано на студентов. Студент больше сосредотачивается на областях, в которых ему необходимо совершенствоваться, и дает им глубокие знания. Низкая стоимость: нет стоимости поездки, потому что вы можете учиться дома. Нет необходимости платить за класс и учителей. Недостатками современной системы образования являются отсутствие социального взаимодействия:

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

онлайн-курсы обучения являются самостоятельными курсами. Это затрудняет учащимся развитие отношений со сверстниками. Ограниченное социальное взаимодействие и отсутствие личного общения. Возможность отвлечься: менее целеустремленные и менее мотивированные учащиеся имеют гораздо более высокую вероятность отвлечься. Студенты теряют учебу и занимаются чем-то другим.

Учащиеся изолированы: учащиеся не взаимодействуют с внешним миром, что дает учащемуся больше шансов почувствовать себя одиноким и изолированным. Традиционная система образования в традиционном образовании учащиеся собираются под крышей в определенное время и в определенном месте. Стиль преподавания традиционного образования контролируется учителем. Студенты обсуждают со сверстниками, чтобы развеять свои сомнения, или общаются с учителем после урока, чтобы сделать то же самое. Знания, полученные учеником, зависят от знаний учителя. Давайте посмотрим на преимущества и недостатки традиционного образования.

Преимущества традиционной системы образования:

Временный: студенты выделяют определенное время для каждого периода и время для перерыва. Все это время запланировано на начало, студенты следуют этому распорядку и делают его своевременным и дисциплинированным.

Социальные взаимодействия: студенты взаимодействуют со своими сверстниками, помогая им формировать характер. Они учатся делиться и уважать других. Внеклассные мероприятия: это дает студентам возможность продемонстрировать свои скрытые таланты другим. Это поможет им получить признание за свои таланты и преуспеть в своей жизни. Личное общение: студенты могут напрямую общаться со своими учителями. Они могут задавать вопросы и давать дополнительные объяснения в областях, в которых они сомневаются.

Недостатки традиционной системы образования:

Обобщенное образование: обобщенное образование для всех учащихся затрудняет изучение того, что им интересно. У разных учеников разные таланты и интересы, что не может обеспечить общее образование. Студенты тратят больше времени и энергии на учебу, в которой они не преуспевают, и это не помогает им в их будущей карьере. Пассивные слушатели: в традиционном образовании учащиеся должны слушать своих учителей. Иногда ученики не пытаются слушать учителей. Они не проявляют интереса к лекциям и становятся пассивными слушателями.

Нет гибкого графика: традиционное образование следует строгому графику, который трудно читать. Учащиеся испытывают трудности с преодолением этого. Дорого: это дорого, потому что школа предоставляет определенные условия и взимает плату за обучение своих учителей и т. д. Не все могут себе это позволить и в конечном итоге могут получить кредит.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обучение, ориентированное на учителя: Учитель и книги являются основными источниками информации. Учащиеся не могут узнать что-то новое, и их знания ограничены книгами и знаниями, предоставленными учителями.

Также говоря о том, что интеллектуальное образование, которое развивается в настоящее время, то есть появление онлайн-образования, является одной из основных характеристик современного образования, онлайн-обучение стало важной частью образовательного процесса и педагогики в современную эпоху. Предлагая широкий спектр возможностей учиться чему угодно в любое время и в любом месте, интернет превратился в обширный пул знаний, который принимает людей всех возрастов, чтобы представить свои навыки и расширить свой опыт в различных областях образования. Кроме того, онлайн-обучение является компонентом Смарт-эдукацион, в котором используются технологии для облегчения интерактивного процесса обучения и обучения. Важность образовательных технологий сегодня важна, и вы можете узнать что угодно и где угодно, используя только сетевое соединение и смартфон, планшет или компьютер.

Вывод. Короче говоря, у системы образования есть свои плюсы и минусы. В нынешних условиях современная система образования лучше традиционной. В современной системе образования особенно целесообразно использование современных технических средств для содержательной организации образовательного процесса. В частности, плодотворно использование современных средств информационно-коммуникационных технологий, таких как технологии, информация, компьютер, мультимедиа, интернет, дистанционное обучение, единая информационная среда и тому подобное.

Использованные источники:

1. Боймурдов. А. Х. (2021 й.Г.). ТАЛИМ ЖАРАЁНИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ИНТЕРФОАЛ МЕТОДЛАР ИНТЕГРАЦИЯСИ. Педагогика соҳасидаги академик тадқиқотлар
2. Фанлар, 2(3).АЗИМҚУЛОВ.С. (2021). ТАЛИМ ЖАРАЁНИНИ ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГ ТЕХНОЛОГИЯ АСОСИДА ТОШКИЛ ҚИЛИШДА ҚОЪЛЛАНИЛАДИГАН ОЪҚИТИШ УСУЛ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. ОЪЗМУ хабарлари, 54-56.
3. Сиенцифис Либрарй оф Узбекистан www.apes.uz
4. Умаров, И. О., & Абдурахимов, И. (2022). ЗАХИРАДАГИ ОФИЦЕРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА, НАРБИЙ ТАЪЛИМНИНГ МАҚСАДИ, ВАЗИФАЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ. Журнал оф Интегретед эдусатион анд Ресерч, 1(7), 15-18.
5. Турдибоев, С., & Абдурахимов, И. (2021). СОПЙРИГНТ ИС ТНЕ ФОНДАТИОН ОФ ОУР ДЕВЕЛОПМЕНТ. Галахй Интернационал Интердисциплинарй Ресерч Журнал, 9(12), 1159-1160.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

6. Камолиддинович, Н. М. (2022). The Role of Military Pedagogues and Psychologists in the Armed Forces. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 7, 372-373.
7. Салижановна, И. С., Шербабаевна, Н. Q., Рахманова, М. Й., Набибуллаевич, Х. Ф., & ОьГъЛи, А. И. Н. (2022). ОЪСИБ КЕЛАЪТГАН ЁШ АВЛОДГА ТАЪЛИМИЙ ВА ДИДАКТИК ОЪЙИНЛАР ОРҚАЛИ ТАЪЛИМ БЕРИШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР. Ссиенсе анд инноватион, 1(Б3), 18-22.
8. Огли, Й. А. Б., Огли, А. И. Н., & Абдулаев, А. (2021). The Main Directions of Military Patriotism Education. Journal of Pedagogical Innovations and Practices, 1(1), 99-100.

WORDLY
KNOWLEDGE